

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING UMUMIY DAROMADLARI VA ULARNING TARKIBI (2020–2024 YILLAR)

Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o‘g‘li
TDIU 1-bosqich tayanch doktoranti

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, umumiy daromadlar, nominal o‘shish sur‘ati, real o‘shish sur‘ati, mehnat faoliyati, transfertlar, iqtisodiy rivojlanish, statistik tahlil.

Kirish. Ushbu ilmiy tezisda O‘zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari va ularning tarkibiy tuzilishi 2020–2024 yillar davomidagi o‘zgarishlari o‘rganiladi. Tadqiqot maqsadi - aholi daromadlari dinamikasini va uning asosiy manbalarini tahlil qilish orqali iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini baholash.

Asosiy qism

1. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar:

2020-yilda aholi jon boshiga umumiy daromadlar 9133,8 ming so‘m bo‘lsa, 2024-yilga kelib 17371,1 ming so‘mga yetgan. Bu ko‘rsatkichning doimiy ravishda oshib borishi iqtisodiy o‘shishni ifodalaydi.

2. Umumiy daromadlarning o‘shish sur‘atlari:

Aholi jon boshiga umumiy daromadlarining nominal o‘shish sur‘atlari 2020-yilda 110,0% bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib 115,5% ga yetgan. Real o‘shish sur‘atlari esa 2020-yilda 96,9% dan boshlanib, 2024-yilda 105,5% ga oshgan.

3. Umumiy daromadlar tarkibining dinamikasi:

Mehnat faoliyatidan olingan daromadlar ahamiyati yuqori bo'lib, 2024-yilda umumiy daromadlar tarkibida 62,8% ni tashkil qilgan. Transfertlardan olingan daromadlarning ulushi 26,5% bo'lib, o'zining nisbatan barqarorligiga ega. Mol-mulkdan va shaxsiy iste'mol uchun ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlarning ulushi nisbatan past, lekin ular ham o'zgaruvchanlikni ko'rsatgan.

4

. 5 yillik dinamik tahlil:

O'rganilgan davrda umumiy daromadlar tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlarning salmog'i nisbatan barqaror bo'lib qolgan bo'lsa, transfertlar ulushi o'zgargan. 2020-yildan 2024-yilgacha umumiy daromadlarning nominal o'sish sur'ati ijobiy trendga ega bo'lgan bo'lsa-da, real o'sish sur'atlari o'zgaruvchan bo'lgan.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari va ularning tarkibi so'nggi besh yil davomida ijobiy o'sishni ko'rsatgan. Mehnat faoliyatidan olingan daromadlar asosiy manba sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolgan bo'lsa-da, transfertlar ulushidagi o'zgarishlar ham iqtisodiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalari kelajakda iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi hisobotlari (2020–2024 yillar).
2. Alimov R.X., Almuradov A.A., Xomidov S.O. Ekonometrik modellashtirish. O'quv qo'llanma. – T.: IQTISODIYOT, 2019. – 122 b.
3. Abdullayev O.M., Xomidov S.O. Sotsiologik tadqiqotlarda matematik usul va modellar. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019-y. – 135 b.
4. Rasulev D., Nurullayeva Sh., Ro'zmetova N., Muminova M. Biznes-jarayonlarini modellashtirish: O'quv qo'llanma. – T.: IQTISODIYOT, 2019. – 175 bet.
5. Shodiev X., Xabibullaev I., Utanov B.Q. Statistika bo'yicha praktikum: o'quv qo'llanma //.–T.: IQTISOD-MOLIYA”, 2021.-336.
6. Shodiev X. va Xabibullaev I. Statistika: darslik//. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.-454 b.